

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

O PARADOXO DA TECNOLOGIA NO ENSINO DE ARTE: ENTRE O COTIDIANO E O DESCONHECIDO

Mes. Flaviane Zanelatto Silva (UFF)

Resumo

Este estudo surge de leituras, reflexões e experiências cotidianas, dando continuidade à pesquisa de mestrado e busca explorar a relação entre teoria e prática no campo das novas mídias no ensino de arte. O foco é a produção artística mediada por tecnologias usuais para os indivíduos de uma turma da 3ª série do ensino médio, em uma instituição na qual já observamos e atuamos, visando compreender como os estudantes se relacionam com essas ferramentas como produtores de novas possibilidades artísticas. A análise integra fundamentos teóricos e práticos, dialogando com metodologias do ensino de arte e o papel das novas mídias na arte contemporânea, com base em autores como Tourinho, Barbosa, Gobira e Mourão. Apesar da presença constante de algumas tecnologias no cotidiano, sua aplicação artística no ambiente escolar ainda é pouco explorada, transformando a escola em um espaço de paradoxos, onde o familiar coexiste com o desconhecido.

Palavras-chave: “Arte”, “Novas Mídias”, “Educação”.

Abstract

This study arises from readings, reflections and daily experiences, continuing the master's research, and seeks to explore the relationship between theory and practice in the field of new media in art teaching. The focus is on artistic production mediated by common technologies for individuals in a 3rd grade high school class, in an institution where we have already observed and worked, with the aim of understanding how students relate to these tools as producers of new artistic possibilities. The analysis integrates theoretical and practical foundations, dialoguing with art teaching methodologies and the role of new media in contemporary art, based on authors such as Tourinho, Barbosa, Gobira and Mourão. Despite the constant presence of some technologies in everyday life, their artistic application in the school environment is still little explored, transforming the school into a space of paradoxes, where the familiar coexists with the unknown.

Keywords: “Art”, “New Media”, “Education”.

INTRODUÇÃO

O uso de tecnologias digitais no ensino médio tem provocado profundas transformações na forma como os alunos se relacionam com o conhecimento e com as práticas pedagógicas. É sabido que o descontrole do uso das telas também é um assunto dentro do âmbito escolar. No campo da arte, esse processo é especialmente desafiador, pois

envolve dimensões subjetivas, sensíveis e criativas que nem sempre se alinham com os padrões acelerados e fragmentados das mídias digitais. Nesse cenário, emerge um paradoxo: a tecnologia, tão presente no cotidiano dos estudantes, pode tanto facilitar quanto dificultar a experimentação artística e o desenvolvimento do pensamento crítico e estético.

Por um lado, o uso de dispositivos móveis, redes sociais e aplicativos de edição de imagem ou som é familiar aos jovens e pode se tornar um ponto de partida eficaz para a criação artística em sala de aula. Por outro lado, como alerta Gobira (2013), a arte, ao dialogar com a tecnologia, não deve se limitar a reproduzir tendências superficiais do mundo digital, mas sim questioná-las, ressignificá-las e, sobretudo, tensioná-las no contexto da formação escolar. Isso implica compreender a tecnologia não apenas como ferramenta, mas como linguagem e campo simbólico que transforma nossa percepção da realidade.

No ensino médio, essa perspectiva é ainda mais relevante, pois os estudantes estão em uma fase de ampliação de repertórios e construção de identidade. Nesse sentido, Santaella (2003) aponta que a cibercultura exige do educador uma nova postura metodológica, capaz de integrar os códigos da cultura digital ao desenvolvimento da sensibilidade artística. Já Hernández (2007) defende uma pedagogia baseada em projetos e experiências visuais que articulem o cotidiano dos alunos às práticas da arte contemporânea, promovendo autonomia, escuta e criação coletiva.

Dessa forma, buscamos refletir sobre o paradoxo da tecnologia no ensino de arte no ensino médio: entre o cotidiano digital já assimilado pelos alunos e o desconhecido da criação artística como campo de invenção, descoberta e subjetivação.

O PARADOXO DA TECNOLOGIA CONHECIDA EM VIÉS DESCONHECIDO.

Comprendemos que vivemos em uma época em que as tecnologias digitais e as mídias audiovisuais se tornaram parte inseparável do cotidiano dos estudantes. O celular, as redes sociais, os aplicativos de vídeo, as plataformas de streaming e edição de imagem são hoje ferramentas acessíveis e intensamente utilizadas pelos jovens. Diante desse cenário, a escola, e particularmente o ensino de arte, se vê desafiada a repensar suas metodologias e

seus conteúdos, buscando estabelecer pontes entre as práticas culturais contemporâneas e as propostas pedagógicas. Em tempo ressaltamos que neste ano de 2025, entrou em vigência a lei federal de proibição do uso de celulares no espaço escolar, sendo permitido o uso apenas para fins pedagógicos. Nossas intervenções se encaixam nos fins pedagógicos para a utilização dos aparelhos de mídias em sala de aula.

Ana Mae Barbosa, referência fundamental na educação artística brasileira, já defendia a valorização da cultura visual como ponto de partida para uma aprendizagem significativa. Para ela, é preciso reconhecer as imagens que circulam na sociedade — inclusive as midiáticas — como elementos legítimos de leitura e criação no ensino de arte (BARBOSA, 2008). Essa abordagem dialoga diretamente com o contexto atual, em que o audiovisual é a principal forma de expressão e comunicação dos estudantes. Durante o ano letivo de 2024, atuamos com uma disciplina específica de aprofundamento sobre audiovisual, no formato do Novo Ensino Médio, chamada de Itinerário Formativo – Audiovisual. A aplicação prática dessa disciplina favoreceu a aproximação das novas tecnologias e novas mídias com o espaço escolar, aplicando recursos técnicos e teóricos na relação dos estudantes com as tecnologias. Para Barbosa (2008) Em sua proposta da *abordagem triangular*, a autora destaca a leitura de imagem, a contextualização e a produção artística como eixos estruturantes para o ensino da arte.

No contexto da cultura digital, essa abordagem se mostra ainda mais relevante, pois possibilita que os estudantes analisem criticamente os conteúdos visuais aos quais estão expostos, entendendo as intenções por trás das imagens e seus efeitos simbólicos e sociais. A leitura crítica de imagens midiáticas — como memes, capas de álbuns, vídeos curtos ou mesmo propagandas — permite à escola assumir uma postura formadora, que não exclui o universo juvenil, mas o ressignifica dentro de um processo educativo.

Algumas das experiências vivenciadas nas aulas da disciplina de audiovisual, buscavam aproximar os educandos de uma vivência prática dessas novas linguagens digitais à luz dos estudos sobre cinematografia. Produções de imagens, curtas e dublagens foram recursos aplicados aos estudos de mídias, utilizando a tecnologia que tínhamos em mãos: o

celular.

Trabalhar com a cultura visual em sala de aula significa, portanto, deslocar o ensino de arte de uma perspectiva meramente técnica ou formalista, voltada à reprodução de estilos ou técnicas tradicionais, para uma pedagogia que reconhece a produção cultural dos alunos. Como destaca Mirzoeff (2003), a cultura visual não se limita ao que se vê, mas inclui as relações sociais e de poder que moldam o que é visível e o que é invisibilizado. Assim, ao propor atividades que partem de imagens do cotidiano — como memes, vídeos curtos, selfies ou imagens publicitárias — o ensino de arte pode desenvolver uma leitura crítica do mundo visual, capacitando o estudante a se posicionar como sujeito ativo e consciente.

Além da leitura e análise, a produção artística é um momento privilegiado de experimentação. Quando o professor propõe que os alunos reinterpretem essas imagens a partir de linguagens diversas — como colagem, vídeo, desenho digital ou instalação —, amplia-se o campo de criação e apropriação estética. Como afirma Barbosa (2010, p. 45), “o fazer artístico precisa dialogar com os saberes e sensibilidades dos alunos, promovendo encontros entre o que eles já conhecem e o que podem vir a conhecer”.

Ao considerar a cultura visual como parte legítima da experiência estética e pedagógica, o ensino de arte no ensino médio ganha potência como espaço de reflexão, subjetivação e invenção. A sala de aula se transforma em território de trocas simbólicas, onde o cotidiano não é um obstáculo à arte, mas sim matéria-prima para transformá-la.

TECNOLOGIA COMO LINGUAGEM E CAMPO SIMBÓLICO

O uso das tecnologias digitais e audiovisuais no ensino de arte deve ser pensado para além de sua funcionalidade. Não se trata apenas de “usar o computador” ou “fazer um vídeo” como atividade complementar, mas de compreender a tecnologia como linguagem, como ambiente simbólico e como provocadora de novas formas de percepção e criação. Pablo Gobira é categórico ao afirmar que “a tecnologia não é neutra nem meramente operacional: ela carrega em si modos de ver, de se relacionar com o mundo, de narrar e de construir

sentidos” (GOBIRA, 2013, p. 52).

Nessa perspectiva, trabalhar com audiovisual em sala de aula não é apenas ensinar edição de vídeo ou filmagem, mas provocar o aluno a perceber como essas linguagens constroem o real, organizam o tempo, manipulam o olhar e sugerem interpretações do mundo. O audiovisual, enquanto linguagem tecnológica, atravessa o cotidiano dos estudantes — seja nas redes sociais, nos aplicativos de compartilhamento de vídeos curtos, nos vlogs, nos jogos ou nas séries. No entanto, essa presença constante nem sempre é acompanhada de uma mediação crítica, o que torna o papel da escola ainda mais relevante. Durante nossas experiências na disciplina de audiovisual, aplicamos por exemplo exercícios como *o minuto Lumière*, onde exercemos a gravação estática de um ponto da cidade. Outro exercício praticado, foi a gravação de uma leitura pessoal dos conceitos de *kino-glaz*, de Vertov (1924), o retorno dos educandos às situações de experiências audiovisuais foi muito interessante, analisando os materiais que consomem com os que produziram, perceberam uma possibilidade nova para as práticas audiovisuais.

Figura 1: *Kino-glaz* – audiovisual CAUCP 2024

Segundo Gobira (2013, p. 58), o professor de arte deve “tensionar as formas como os estudantes utilizam essas linguagens no cotidiano e ampliá-las para campos de experimentação estética, simbólica e política”. Ou seja, o audiovisual não deve ser trabalhado apenas de forma ilustrativa ou documental, mas como potência poética e crítica. Um vídeo produzido em sala de aula pode ser uma obra visual que investiga o corpo, o espaço escolar, o som ambiente, os afetos ou as memórias dos alunos, transformando o ambiente tecnológico em território de invenção. Trazer essa percepção para os alunos nos permitiu compreender que seja no formato vertical ou o tradicional da cinematografia, produzir linguagens artísticas digitais é acessível a todos, com ferramentas palpáveis.

Essa abordagem dialoga com autores como Lev Manovich (2001), que afirma que vivemos hoje em uma “cultura da nova mídia”, na qual os princípios do audiovisual digital – como edição não linear, remix e interatividade – moldam profundamente a forma como criamos e compreendemos narrativas. Portanto, o ensino de arte precisa preparar os estudantes não apenas para lidar com os meios, mas para recriar o mundo a partir deles. Como destaca Gobira, “a arte, quando mediada pelas tecnologias, é capaz de gerar não apenas produtos, mas experiências, encontros e deslocamentos” (GOBIRA, 2013, p. 61).

Inserir a linguagem audiovisual na sala de aula, nesse sentido, é também uma estratégia de valorização da escuta e da subjetividade dos estudantes. Por meio da produção de vídeos, podcasts, instalações audiovisuais ou mesmo performances digitais, o jovem encontra espaço para se expressar com as ferramentas que já fazem parte do seu cotidiano — mas agora ressignificadas dentro de um processo educativo.

Outro ponto importante trazido por Gobira é o papel do educador nesse contexto. “O professor não precisa ser um técnico em audiovisual, mas um mediador sensível que instiga o pensamento e acolhe a invenção” (GOBIRA, 2013, p. 54). Isso significa que o foco não está na excelência técnica, mas na proposição de processos criativos abertos, que estimulem o protagonismo, o olhar crítico e a experimentação. A tecnologia, quando integrada de maneira reflexiva, amplia as possibilidades de criação, estimula a experimentação e reposiciona o

papel do estudante como produtor de sentidos, não apenas consumidor.

O AUDIOVISUAL COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E SENSÍVEL

No ensino de arte, o trabalho com o audiovisual vai muito além de uma simples atividade técnica. Ele se configura como uma prática sensível e estética, capaz de provocar escutas, afetos, memórias e corporeidades. A pesquisadora Rose Marie Tourinho tem contribuído significativamente para esse entendimento ao refletir sobre as linguagens audiovisuais não apenas como meios de comunicação, mas como espaços de vivência poética e sensorial. Em suas palavras, “o audiovisual é um campo de forças, onde a imagem e o som se entrelaçam em experiências que afetam o corpo e o pensamento” (TOURINHO, 2009, p. 27).

Para Tourinho, a escuta — muitas vezes negligenciada em uma cultura excessivamente visual — é elemento fundamental na produção de sentido. Ela defende que o ensino de arte deve possibilitar “experiências de escuta que abram o sujeito à alteridade do mundo, aos sons, ruídos, silêncios e pulsações que compõem a paisagem sensível do cotidiano” (TOURINHO, 2009, p. 35). Esse convite à escuta não é apenas auditivo, mas envolve a escuta do olhar, do corpo e das imagens. Trata-se de experimentar o audiovisual como algo que nos atravessa, mais do que algo que apenas consumimos.

No contexto escolar, esse tipo de abordagem permite deslocamentos importantes. Em vez de trabalhar o audiovisual como reprodução de roteiros fixos ou como cópia de formatos comerciais, é possível propor vivências que ativem a percepção, a imaginação e o encontro. A câmera, o gravador de som e o celular deixam de ser apenas dispositivos técnicos para se tornarem extensões sensíveis do corpo e da atenção. Como diz Tourinho, “a escuta se faz também com os olhos e com a pele” (TOURINHO, 2012, p. 41), e essa multidimensionalidade é o que torna o audiovisual tão potente como linguagem artística.

A prática pedagógica baseada nessa perspectiva pode incluir exercícios de observação sensível, como gravar sons ambientes ou registrar pequenas ações cotidianas com atenção ao

ritmo, ao enquadramento, ao silêncio e ao gesto. Essa dimensão poética do audiovisual abre espaço para que os estudantes expressem o que muitas vezes não é dito com palavras — afetos, desconfortos, alegrias, desejos e memórias —, ampliando o campo expressivo da arte em sala de aula.

Esse modo de compreender o audiovisual se articula também com as ideias de artistas contemporâneos que trabalham com vídeo, som e performance como experiências incorporadas, como Bill Viola, Mona Hatoum ou Rosângela Rennó. Ao trazer essas referências para a escola, o professor pode estimular uma relação mais aberta e exploratória com as mídias, contribuindo para a formação estética e crítica dos alunos.

Como afirma Tourinho (2009, p. 30), “é preciso propor experiências em que o aluno se sinta implicado, atravessado pela imagem e pelo som, onde a arte possa acontecer como encontro sensível com o mundo”.

Essa perspectiva pedagógica do sensível implica em reconhecer que a arte não se limita à produção de objetos, mas é, antes de tudo, uma forma de experiência. John Dewey (1934), ao discutir a estética como experiência, já apontava que o processo artístico não é separado da vida, mas enraizado nas situações vividas, nos ritmos do cotidiano, na percepção aguçada dos detalhes e nos afetos que atravessam os sujeitos. Essa visão encontra eco nas práticas que valorizam o audiovisual como meio de ativar a atenção e a presença dos estudantes no mundo — deslocando o olhar da mera representação para a experiência encarnada. Na escola, isso significa propor vivências onde o aluno possa “sentir o tempo”, “escutar o espaço” e “ver com o corpo”.

Nesse contexto, o trabalho com vídeo, som e imagem em movimento pode ser uma porta de entrada para processos educativos mais sensíveis e críticos. O audiovisual permite uma articulação entre corpo e pensamento, sensação e reflexão, visível e invisível. Conforme destaca Didi-Huberman (2010), ver não é apenas registrar o que está diante dos olhos, mas “abrir-se àquilo que ainda não sabemos ver”, acolher o intervalo, a interrupção, o que escapa. Quando um estudante grava o som do vento em sua rua, filma o reflexo da luz na parede da escola ou monta uma sequência de imagens sem falas, ele está criando sentidos a partir do

sensível — e esse gesto é profundamente pedagógico.

Por isso, o professor de arte que se propõe a trabalhar o audiovisual como experiência estética precisa assumir uma postura de escuta e de abertura ao imprevisível. Não se trata de controlar o resultado, mas de criar condições para que os processos aconteçam: um espaço-tempo em que os alunos possam experimentar, errar, refazer, escutar e se surpreender com o que emerge da relação com a imagem e o som. Como diz Tourinho (2012, p. 44), “a potência da pedagogia do sensível está em deixar-se afetar, permitir-se ser atravessado pela experiência estética que o outro traz, sem tentar domesticá-la”. Essa pedagogia, por fim, reinventa o lugar da arte na escola — não como ilustração de conteúdos, mas como campo de criação, pensamento e presença.

CONCLUSÃO

Refletir sobre o uso das tecnologias, das mídias e do audiovisual no ensino de arte exige ultrapassar uma visão simplista que reduz esses recursos à sua dimensão técnica ou instrumental. Ao longo deste capítulo, procuramos compreender essas linguagens como dispositivos poéticos e simbólicos, capazes de provocar experiências significativas no cotidiano escolar.

Refletir sobre nossa prática em 2024 e o início do trabalho com a disciplina de audiovisual em 2025 entendemos o paradoxo das tecnologias no ensino: ao mesmo tempo em que estão presentes no dia a dia dos estudantes, muitas vezes surgem como novidade no contexto escolar. A partir da mediação pedagógica, esse paradoxo pode ser transformado em potência educativa, convidando os alunos a olharem de maneira mais crítica e criativa para aquilo que já está em suas mãos — celulares, redes, vídeos — e a se apropriarem dessas linguagens como formas de expressão artística.

À luz do pensamento de Pablo Gobira, discutimos a necessidade de compreender a tecnologia não apenas como ferramenta, mas como linguagem e campo simbólico. O audiovisual, nesse contexto, torna-se uma via para experiências inventivas e subjetivas, que provocam deslocamentos no olhar e ativam processos criativos. Em sala de aula, isso implica

propor práticas em que os estudantes não apenas “usem” a tecnologia, mas criem com ela — transformando-se em autores, intérpretes e experimentadores de novas formas de ver, ouvir e pensar o mundo.

Por fim, com base nas ideias de Rose Marie Tourinho, compreendemos o audiovisual como uma prática sensível e estética, que envolve o corpo, a escuta, o afeto e o tempo. A experiência com som e imagem não se limita à transmissão de mensagens, mas se configura como um campo de vivência e presença. Ao propor atividades que valorizem o detalhe, o silêncio, o gesto e a percepção, o professor de arte cria condições para que os alunos ampliem sua sensibilidade e desenvolvam uma escuta profunda de si, do outro e do mundo.

Assim, a inserção do audiovisual no ensino de arte não deve ser vista como uma adaptação à “era digital”, mas como uma oportunidade de renovar as práticas pedagógicas por meio da escuta, da experimentação e da invenção. Quando bem orientada, essa linguagem amplia o repertório dos estudantes, promove autonomia criativa e fortalece o protagonismo juvenil — não apenas como produtores de conteúdo, mas como sujeitos que sentem, pensam e transformam a realidade por meio da arte.

REFERÊNCIAS

- DEWEY, John. *Arte como experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 2010. (Original de 1934).
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: Editora 34, 2010.
- GOBIRA, Pablo. Arte e tecnologia: questões sobre ensino e criação. In: OLIVEIRA, Ana Mae Barbosa de; GOBIRA, Pablo (Orgs.). *Arte e tecnologia: interfaces e possibilidades*. Belo Horizonte: C/Arte, 2013.
- HERNÁNDEZ, Fernando. *Culturas juvenis, imaginário visual e educação*. Porto Alegre: Artmed, 2007.
- SANTAELLA, Lúcia. *Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura*. São Paulo: Paulus, 2003.
- MANOVICH, Lev. *The Language of New Media*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
- MIRZOEFF, Nicholas. *Uma introdução à cultura visual*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2003.

SANTAELLA, Lucia. *Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura*. São Paulo: Paulus, 2003.

TOURINHO, Rose Marie. Estéticas da escuta: uma pedagogia do sensível. In: GOBIRA, Pablo; TOURINHO, Rose Marie. *Arte e audiovisual: poéticas da imagem e do som*. Belo Horizonte: C/Arte, 2009. p. 25-43.

TOURINHO, Rose Marie. A escuta do corpo e a poética do vídeo. In: GOBIRA, Pablo (Org.). *Educação, arte e tecnologia: poéticas do sensível*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012. p. 39-54.

VERTOV, Dziga. *Kino-Eye: the writings of Dziga Vertov*. Tradução de Kevin O'Brien. Berkeley: University of California Press, 1984.

Como citar este texto:

SILVA, Flaviane Z. O Paradoxo da Tecnologia no Ensino de Arte: entre o cotidiano e o desconhecido. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.